

Tarih Kültür ve Sanat Araştırmaları Dergisi
Journal of History Culture And Art Research

E-ISSN: 2147-0626 CİLT/VOLUME: 14 • SAYI/İSSUE 1 • (HAZİRAN/JUNE): 71-83

TARİHSEL SÜREÇTE KARABÜK'TEKİ TİCARET YAPILARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

A Research on Trade Structures in Karabük in the Historical Process

**Ayşe Merve Saraçoğlu
Gezer**

Arş. Gör., Karabük Üniversitesi,
Safranbolu Başak Cengiz Mimarlık
Fakültesi, Mimarlık Tarihi
Anabilim Dalı, Karabük, Türkiye
Res. Asst., Karabük University,
Faculty of Architecture,
Department of History of
Architecture, Karabük, Türkiye
mervesaracoglu@karabuk.edu.tr
 0000-0001-6326-5151

Hasan Söylemez

Arş. Gör., Karabük Üniversitesi,
Safranbolu Başak Cengiz Mimarlık
Fakültesi, Mimarlık Tarihi
Anabilim Dalı, Karabük, Türkiye
Res. Asst., Karabük University,
Faculty of Architecture,
Department of History of
Architecture, Karabük, Türkiye
hasansoylez@karabuk.edu.tr
 0000-0003-0974-8595

**Ayşen Esra Bölükbaşı
Ertürk**

Doç. Dr., Karabük Üniversitesi,
Safranbolu Başak Cengiz Mimarlık
Fakültesi, Mimarlık Tarihi
Anabilim Dalı, Karabük, Türkiye
Assoc. Prof., Karabük University,
Faculty of Architecture,
Department of History of
Architecture, Karabük, Türkiye
esrabolukbasi@karabuk.edu.tr
 0000-0002-9218-0728

Makale Bilgisi/Article Information

Araştırma Makalesi / Research Article
Geliş Tarihi / Received: 23.06.2025
Kabul Tarihi / Accepted: 26.06.2025
Yayın Tarihi / Published: 30.06.2025

Atıf: Saraçoğlu Gezer, Ayşe vd. "Tarihsel Süreçte Karabük'teki Ticaret Yapıları Üzerine Bir Araştırma".
Tarih Kültür ve Sanat Araştırmaları Dergisi (TAKSAD) 14/1 (Haziran 2025), 71-83.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15747196>

Bu makale, en az iki hakem tarafından incelendi ve intihal içermediği teyit edildi/This article has been reviewed by at least two referees and scanned via a plagiarism software.

Yayıncı/Publisher: Karabuk University • <https://dergipark.org.tr/tr/pub/taksad>

TARİHSEL SÜREÇTE KARABÜK’TEKİ TİCARET YAPILARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Öz:

Kent merkezlerinde yer alan ticaret yapıları, yalnızca ekonomik faaliyetlerin yürütüldüğü fiziksel alanlar olmanın ötesinde; sosyal etkileşimlerin geliştiği, kültürel sürekliliğin sağlandığı ve kentsel kimliğin biçimlendiği önemli kamusal mekânlar olarak öne çıkmaktadır. Özellikle yaya hareketliliğinin yoğun olduğu akslar üzerinde konumlanan iş hanları ve pasaj yapıları, geçirgen plan organizasyonları sayesinde hem kamusal bir nitelik kazanmakta hem de ticari işlevlerin daha geniş kullanıcı gruplarına ulaşmasına olanak tanımaktadır. Bu tür yapılar, iç avlu veya iç sokak gibi kamusal kullanıma açık kurgularla hem çevresiyle bütünleşmekte hem de sosyal etkileşimleri destekleyerek kent yaşamına katkı sunmaktadır.

Bu çalışma, Türkiye'nin önemli sanayi kentlerinden biri olan Karabük'teki ticaret yapılarının tarihsel gelişimini inceleyerek, kentsel mekânda ticaretin dönüşümünü anlamayı amaçlamaktadır. Özellikle Karabük kent merkezinin tek yaya aksı olan Kemal Güneş Caddesi üzerinde yer alan üç ayrı pasaj – Mako Çarşısı, Beyaz Saray Pasajı ve Bedesten – mekânsal özellikleri bağlamında ele alınmıştır. Bu kapsamda, söz konusu yapıların kentle kurduğu bağ, yaya sirkülasyonuna katkıları ve ticari işlevlerin dönüşüm sürecindeki rolleri analiz edilmiştir. Çalışma, geleneksel çarşı anlayışından modern alışveriş yapıları tipolojisine geçiş sürecini Karabük özelinde ortaya koyarak, bu dönüşümün kentsel yaşam ve mekân organizasyonu üzerindeki etkilerini değerlendirmeyi hedeflemektedir. Söz konusu cadde üzerinde pasaj özelliği gösteren bu yapılardan başka yapının bulunmaması ve Karabük'e ilişkin araştırmalar kapsamında ticari yapılara ilişkin çalışmaların kısıtlılığı çalışmanın özgün yanını ortaya koymaktadır.

Anahtar Kelimeler: Karabük, Kent Merkezi, Ticaret Yapıları

A RESEARCH ON TRADE STRUCTURES IN KARABÜK IN HISTORICAL PROCESS

Abstract:

Commercial buildings located in city centers are not only physical areas where economic activities are carried out; they also stand out as important public spaces where social interactions develop, cultural continuity is ensured and urban identity is shaped. Especially, commercial buildings and arcades located on axes with intense pedestrian mobility gain a public character thanks to their permeable plan organizations and allow commercial functions to reach wider user groups. Such buildings both integrate with their surroundings with open-to-public structures such as inner courtyards or inner streets and contribute to urban life by supporting social interactions. This study aims to understand the transformation of trade in urban space by examining the historical development of commercial buildings in Karabük, one of the important industrial cities of Türkiye. In particular, three types of commercial buildings located on Kemal Güneş Street, the main pedestrian axis of Karabük city center – Mako Bazaar, Beyaz Saray Arcade and Bedesten – are discussed in the context of their historical, spatial and typological characteristics. In this context, the historical connection established by these structures with the city, their contribution to pedestrian circulation and the roles of commercial functions in the transformation process were analyzed. The study aims to reveal the transition process from the traditional bazaar concept to the modern shopping structures typology in Karabük and to evaluate the effects of this transformation on urban life and spatial organization.

Keywords: Karabük, City Center, Commercial Buildings

Tarihsel Süreçte Karabük'teki Ticaret Yapıları Üzerine Bir Araştırma

Giriş

Kent merkezlerinde bulunan iş hanları, pasajlar ve alışveriş merkezleri gibi mekanlar, kentlerin ekonomik, sosyal ve kültürel hayatında önemli işlevler üstlenen, kentsel dokunun ayrılmaz unsurlarıdır. Hem fiziksel hem de işlevsel açıdan farklılıklar göstererek kent kimliğinin oluşumuna ve gelişimine katkıda bulunmaktadır. Zamanla değişen ticaret anlayışına karşılık ticaret yapılarında da dönüşüm yaşansa da merkezi iş alanları (MIA) olarak tanımlanan ve şehrin ana finans hareketliliğinin gerçekleştiği bölgeler her zaman yüksek arazi değerine sahip mekanlardır.

İlk olarak antik çağdaki agoralar ve Roma dönemindeki forumlar gibi kamusal alanlarda başlayan ticari faaliyetler, Orta Çağ Avrupası'nda çarşı ve kapalı pazarlar biçiminde örgütlü olarak varlığını sürdürmüştür (Odabaş, 2018; 2053). 12. Yüzyılda ticaretin gelişmesiyle birlikte iş ve ev ortamını birleştiren, aynı çatı altında toplayan 'şehirli evi' anlamına gelen *burgher's house* yapı tipi ortaya çıkmıştır. Bu yapılarda zemin katlar ticaret, üst katlar yaşam mekanı olarak planlanmış, usta evlerine ek olarak çıraklar için de odalar ayrılmıştır. Avrupa'da sanayi devriminden sonra üretime dayanmayan iş kollarının (muhasibe, sigorta, avukatlık, banka vb.) ortaya çıkmasıyla da büro binaları gelişmiştir¹ (Gülenaz, 2011; 71-78). Latince kökenli olan sözcük, şık yazı masalarının içinde bulunduğu mekanları tanımlamaktadır. Büro ve ofis² kelimelerinin eş anlamlı olarak aynı özellikleri içeren mekanları nitelediği anlaşılmaktadır.

Anadolu'da erken dönemde (Selçuklu ve Beylikler dönemi) pazar yerleri ya da kervansaraylar etrafındaki ticari yapılanma, Osmanlı döneminde bedesten, arasta, kapalı çarşı ve şehir içi hanı gibi farklı ticari anlayışla sahip ve ticareti kendi üretim iç yapılanmasının gerektirdiği şekilde devam ettiren yapı türleri ile devam etmiştir. Bu yapılar, aynı zamanda ticari ve sosyal hayatın merkezlerini oluşturmaktadır (Kejanlı, 2010; 292). Bedestenler, diğer ticari yapılar arasında esnafının bilirkışı olması veya bir malın birim fiyatının belirlenmesinde etkin rol oynaması sebebiyle öne çıkmaktadır. Arastalar, aynı işi yapan zanaatkarların bir arada olduğu, üretim ve satışının aynı ürün üzerinden gerçekleştirildiği ticari yapılardır. Kapalı çarşılar, üzeri örtülü ve sokaklara yayılmış bir bütünün içinde aynı ürünün satışını gerçekleştiren esnafın belli sokaklarda yoğunlaştığı düzene dayanan ticaret alanlarıdır. Şehir içi hanları ise, belli bir malın satışının yapıldığı ve o malın adıyla anılan ticari yapılar olarak Osmanlı döneminin ticari yapılanmasının bileşenlerini oluşturmaktadır.

Sanayi Devrimi sonrasında, ticaret yapıları içerisinde yeni bir yapı türü olarak pasajlar Avrupa kentlerinde yoğunlaşarak modern ticaret mekânlarına dönüşmüş ve özellikle 19. yüzyılda mimari açıdan özgün pasaj örnekleri ortaya çıkmıştır (Öncel, 2022; 319). 19. yüzyılda Avrupa'daki gelişmelere bağlı olarak, Latince'de adım anlamına gelen *passus* kelimesinden türeyen pasajlar, özellikle başkent İstanbul'da inşa edilmiştir. Başı ve sonu olmayan bir mekana işaret eden pasaj, her iki yanında dükkanların sıralandığı, cam çatılı bir geçidi tanımlayan bir kavram olarak da kullanılmıştır. Bunun yanında daha çok sanayi bölgelerinde olan ve zanaatkarların kendilerine yer bulunduğu, örtü sistemi olmayan açık pasajlar da bulunmaktadır (Gülenaz, 2011; 78). 20. yüzyılda ise iş hanları, farklı disiplinlerdeki serbest meslek çalışanlarının üretim ve ticaretini aynı noktaya toplayan, çok katlı yapılar olarak modern kentlerin simgeleri haline gelmiştir (Aktürk Çetin, 2018; 4-6). Özellikle ekonomik büyüme ve kentleşme süreçleri bu yapıların sayısı hızla artmıştır. Günümüzde, teknolojik yeniliklerle donatılarak dükkan, mağaza, atölye, ofis fonksiyonlarını barındırmakta ve kentsel yaşamın merkezinde konumlanmaktadır.

19. yüzyılın ikinci yarısında *department store* ya da *bon marche* olarak adlandırılan ticaret yapıları büyük şehirlerde alternatif ticaret yapıları olarak görülmektedir (Gülenaz, 2011; 82).

¹ İngilizce' de counting-house veya office buildings, Almanca' da Kontorhaeuser veya bürogebäude.

² Ofis, Latince opus kökünden gelecek yapıt, iş anlamını ifade etmektedir.

MİA'ların belirlenmesinde ekonomik faaliyetlerin yoğunluğu, ulaşım altyapısının gelişmişliği, erişilebilirlik düzeyi ve nüfus hareketleri gibi kriterler temel alınmaktadır. Bu bölgeler genellikle kentlerin en işlek ve merkezi konumlarında yer alır ve yoğun yaya trafiği ile toplu taşıma bağlantılarının odak noktasını oluşturur. Geçmişte de merkezi iş alanlarına eşdeğer olabilecek ticaret mekanları, ticaret yollarının kesişme noktaları olarak doğal bir şekilde gelişmiştir.

Alışveriş mekânları günümüz kent yaşamında sosyal etkileşimin de gerçekleştiği kamusal alanlar olarak değerlendirilmektedir (Erdönmez ve Akı, 2005; 74). Merkezi iş alanlarında yer alan bu tür mekânlar, ticari faaliyetlerin yanı sıra sosyal buluşma noktaları olarak da önem kazanmakta ve kentsel yaşamın sürekliliğini sağlamaktadır. Yaya odaklı tasarımlar ile donatılmış alışveriş mekânları, kent merkezlerinin yaşanabilirliğini artırmakta ve sürdürülebilir kentsel kalkınmaya da katkıda bulunmaktadır. Özellikle yayalaştırılmış güzergâhlar üzerinde yer alan iş hanları, pasajlar ve alışveriş mekânları, kentsel yaşamın dinamizmini besleyen, ekonomik canlılığı sürdüren ve kent kimliğinin şekillenmesine katkıda bulunan kritik unsurlardır. Bu yapıların işlevselliği ve mimari özellikleri, kentin sosyal ve ekonomik sürekliliği açısından büyük önem taşımaktadır.

Pasajlar, ticari işlevlerinin yanı sıra, kamusal alan niteliği taşıyan mekânlar olarak ön plana çıkmaktadır. Pasajların kapalı veya yarı kapalı mekânsal kurguları, kullanıcılarına güvenli ve konforlu bir alışveriş ortamı sunmakta, aynı zamanda farklı ticari ve sosyal fonksiyonların bir arada bulunmasını sağlamaktadır. Mekânsal örgütlenme açısından pasajlar, genellikle lineer bir düzen içinde tasarlanarak iki sokak arasında doğrudan bağlantı sağlamaktadır. Bu düzenleme, yaya sirkülasyonunun ve alışveriş odaklı hareketin mekân içinde birlikteliğine olanak tanır. Bu tasarım sayesinde kapalı veya yarı kapalı yapı formunda olan pasajlar, sadece transit geçiş noktaları olmaktan çıkarak, küçük ölçekli ticari birimler ve yiyecek-içecek mekanlarıyla sosyal etkileşim alanları haline gelmektedir. Özellikle tarihi pasajlar, kültürel miras açısından da önemli olup, kent merkezlerinin cazibesini artıran özgün mimari örneklerdir (Hızlı ve Ulubay, 2017 ;115-116).

2000'li yıllardan sonra yaygınlaşan alışveriş merkezleri ise (AVM), tarihsel süreçte kent yaşamının dönüşümü ile paralel olarak gelişmiş, çok fonksiyonlu, her mevsim ve günün büyük bir bölümünde kullanılabilir mekânlar olarak ortaya çıkmıştır. Farklı yaş gruplarına hitap eden mağazalar ve hizmetlerle donatılarak alışveriş deneyimine yeni bir tarz getirmiştir (Aytar Sever, 2020; 113-115). AVM'ler sosyal, kültürel ve eğlence fonksiyonlarının bir arada sunulduğu, içerisinde sinemalar, restoranlar, çocuk oyun alanları, spor salonları ve kültürel etkinlik alanları gibi çok çeşitli fonksiyonları barındıran mekanlar haline dönüşerek, her yaşta kullanıcı için çekim merkezi haline gelmiştir.

Karabük ili, tarihsel gelişimi ve ekonomik yapısıyla Türkiye'nin önemli sanayi merkezlerinden biridir. Özellikle demir-çelik sektörünün kentin ekonomik hayatına yön vermesi, ticaret alanlarının da buna bağlı olarak şekillenmesini sağlamıştır. Kentteki ticari mekanlar, genellikle merkezi konumda yer alarak ekonomik faaliyetlerin yoğunluğunu artırmakta ve sosyal yaşamın da önemli noktalarını oluşturmaktadır.

Karabük merkezindeki ticaret mekânları, genellikle iş hanları, alışveriş merkezleri ve çeşitli pasajlardan oluşmaktadır. Erken Cumhuriyet Dönemi'nden bu yana varlığını sürdüren, kent sosyolojisinin de bir parçası olan ve Karabük'ün kent ticaret kültürünü ortaya koyan küçük ölçekli dükkânlar da halen faaliyetlerine devam etmektedirler. Bu alanlar, esnaf kültürünü ve geleneksel ticari anlayışı sürdürerek kentsel yaşamın özünü oluşturmaktadır. Pasajlar, özellikle Karabük kent merkezinde küçük ölçekli işletmeleri barındıran, ticaret ve sosyal etkileşimin iç içe geçtiği mekânlar olarak göze çarpmaktadır. Bu pasajlar, ticari hayatın canlılığını sürdürürken, aynı zamanda kenti sosyo-ekonomik açıdan da geliştirmektedirler. Aynı zamanda kentte ticaretin hakim olduğu kamusal alan olarak ticari odak oluşturmaktadırlar. Diğer yandan modern alışveriş merkezleri ise son yıllarda hızla gelişen kentleşme süreciyle birlikte Karabük'te de yaygınlaşmıştır. Ulusal ve uluslararası markaları kent sakinleriyle buluşturarak, kent merkezinin ekonomik cazibesini artırmaktadır. Alışveriş merkezlerinin içinde yer alan sosyal tesisler, sinemalar ve restoranlar da kentte yaşayanların sosyal ihtiyaçlarını karşılayan önemli mekânlar haline gelmiştir.

Tarihsel Süreçte Karabük'teki Ticaret Yapıları Üzerine Bir Araştırma

Karabük ilindeki ticaret mekânları, gelenekselden moderne doğru genişleyen bir yelpazede kent ekonomisinin canlanmasında ve sosyal hayatın şekillenmesinde önemli roller üstlenmektedir. Bu mekânların çeşitliliği ve dinamik yapısı, Karabük'ün ekonomik ve kültürel sürdürülebilirliğine katkıda bulunan temel unsurlardır. Bu çalışmada Karabük ili Merkez ilçede, şehrin ticaret merkezinde yer alan Kemal Güneş Caddesi üzerindeki ticaret mekanlarından üç örnek incelenecektir. Bu cadde günümüzde yayalaştırılmış olmasıyla tektir ve kent için bir cazibe noktasıdır. Diğer caddelerle karşılaştırıldığında bu cadde üzerindeki yaya sirkülasyonunun daha yoğun olması nedeniyle dükkan ve mağaza gibi ticaret mekanlarıyla yeme-içme birimleri de sayıca daha fazladır.

1. Kemal Güneş Caddesi ve Ticaret Yapıları

Cumhuriyet'in sanayileşme hamlelerinden olan ve kuruluşu 1937 yılına tarihlenen Karabük Demir Çelik Fabrikası (günümüzde Kardemir), 1939 yılında faaliyete geçmiştir. "Fabrikalar Kuran Fabrika" ünvanıyla anılan (Kardemir, 2025) fabrika, 2024 yılı verilerine göre Türkiye'nin en büyük 28. sanayi kuruluşudur (İstanbul Sanayi Odası, 2025). Kurulduğu günden bugüne endüstrisiyle ve fabrikaya bağlı konut üretimleriyle bulunduğu kentin ve çevresinin gelişimine olanak sağlamış ve 6 Haziran 1995 yılında yayınlanan, 22305 sayılı Resmi Gazetede, 550 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyle Karabük'ün il statüsü kazanmasına da vesile olmuştur (KHK/550, 1995; 1-2).

Kemal Güneş Caddesi de Kardemir'in fabrika saha girişinin kuzeyinde bulunan ve günümüzde birçok ticaret yapısına ev sahipliği yapan, yayalaştırılmış bir caddedir (Şekil 1). Karabük Ticaret ve Sanayi Odası da bu cadde üzerinde yer almakta olup; Karabük Belediyesi, PTT, İl Halk Kütüphanesi, Defterdar, Karabük Adliyesi, Karabük Müftülüğü, Karabük İl Özel İdaresi gibi kamu binaları da bu caddeye çıkan diğer caddeler üzerindedir. Kemal Güneş Caddesi üzerinde otuz yapı bulunmaktadır. İşlev itibarıyla tamamı ticaret yapısı olan bu yapılar konaklama fonksiyonu içermemektedir. Cadde üzerinde 2 AVM (Kares ve Onel), 4 banka (Albaraka Türk, Yapı Kredi, Halkbank, Denizbank) ve çeşitli dükkanlar bulunmaktadır. Yayalaştırılmış bir yol olması nedeniyle yaya sirkülasyonuna hitap edecek çeşitlilikte zemin katlarda yeme- içme, giyim, kuyumcu, döviz bürosu, iletişim, eczane, mobilya gibi birçok dükkana rastlanabilmektedir. Cadde üzerinde yer alan binaların üst katları da muayenehane, sigortacı, muhasebeci, serbest çalışan mimarlık ve mühendislik büroları, terzi, petshop gibi hizmet sektöründen sayılan iş yerlerine ayrılmıştır.

Şekil 1. Kemal Güneş Caddesi'nin konumu (Google Earth görseli üzerinden Saraçoğlu Gezer tarafından düzenlenmiştir).

Caddenin bulunduğu konum her zaman cazibe merkezi olarak görülmüş, parsel değeri yüksek bir bölgedir. Hızla büyüyen fabrika, çevresini etkilemiş ve gelişimi de hızlandırmıştır. Karabük için hazırlanan

imar planlarında da fabrika sahasına yakın olan mahalleler hep ilgi çekici olmuş ve değerlendirmeye alınmıştır. 1948 yılında Nezihe ve Pertev Taner tarafından hazırlanan imar planında şehir merkezinin genişletilmesi ve küçük esnafın tren istasyonunun kuzeyine açılacak paralel caddeye alınması önerisi sunulmuştur. Şehir merkezi diye anılan bölgenin de Hükümet ve Cumhuriyet Meydanı olarak tanımlanarak resmi binaların bu bölgede olması planlanmıştır (Şekil 2). O dönem için henüz ilçe statüsünde olmayan Karabük için 'Müstakbel Kaymakamlık' binasının yeri de belirlenmiştir (Kesin imar planı izah notu, 1948; 3-4).

Şekil 2. Kemal Güneş Caddesi için 1948 yılında hazırlanan öneri (İmar Planı, 1948).

Karabük'ün il statüsüne yükselme kararından önce 1994 yılında hazırlanan planda da çalışmaya konu olan bölge yine yoğun ticaret bölgesi olarak belirlenmiş, ayrıca bir otel alanı da planlanmıştır. Alana komşu parselde bulunan 100 Evler bölgesi Demir Çelik Fabrikaları Lojmanları olarak işaretlenmiş ve bu bölge için kentsel park ve yeraltı otopark önerisi sunulmuştur (Şekil 3). Günümüzde otel olarak işaretlenen konumda Kares isimli AVM yer almakta olup, 100 Evler yıkılmış, yerine yapılacak olan kent meydanı inşası halen devam etmektedir. Caddenin il statüsü kazandığı dönemde araç trafiğine açık olduğu ve 'Çarşı' bölgesinin içinden geçtiği görülmektedir. Otel alanı için 27,50 m'ye kadar maksimum yüksekliğin verildiği harita üzerinden okunmakla birlikte, mevcut durumda bölgede hala 9 kata ulaşan bir yapı bulunmamaktadır.

Tarihsel Süreçte Karabük'teki Ticaret Yapıları Üzerine Bir Araştırma

Şekil 3. Kemal Güneş Caddesi için 1994 yılında hazırlanan öneri (İmar Planı, 1994).

2. Mako Çarşısı, Beyaz Saray ve Bedesten

Demir-Çelik Fabrikasının 1937 yılında kurulmasıyla beraber kısa sürede kente çalışmak için aileleriyle birlikte gelen kişilerin Karabük'ün ticaret hayatının etkilediği görülmektedir. Örgütsel olarak DÇİ'nin kurulması ve bu şehre yerleşen nüfusun ihtiyaçlarını karşılamak üzere çarşı bölgesinin gelişmeye başladığı anlaşılmaktadır. Fabrika öncesi küçük bir yerleşim yeri olan Karabük'te, günlük ihtiyaçların tedarik edildiği küçük dükkanların varlığından söz etmek mümkündür. Fabrikaya bağlı gelişen konut üretiminin gerçekleştiği, sosyal ve kültürel bir merkez halinde gelişen Yenişehir bölgesinin yanı sıra Kemal Güneş Caddesi'nin içinde bulunduğu çarşı olarak nitelendirilen bölge ticari merkez olarak gelişme göstermiştir. Bu çalışma kapsamında cadde üzerinde yer alan ticaret yapılarından Mako Çarşısı, Beyaz Saray ve Bedesten olarak üç örnek incelenecektir. Yapıların tespitinde cadde üzerinde iki sokağı birbirine bağlayan pasaj özellikli ticaret yapıları olmaları dikkate alınmıştır.

2.1. Mako Çarşısı

Mako Çarşısı olarak bilinen yapı, esnaftan alınan bilgi doğrultusunda manifaturacılar ve konfeksiyoncuların bir araya gelerek kurmuş oldukları bir ticari merkezdir. İki bloktan oluşan çarşıda, bloklar arasındaki kot farkı merdivenlerle bağlanarak çözülmüştür. Yapının, Kemal Güneş Caddesi üzerinden iki girişi ve ayrıca Kemal Güneş ile Kıbrıs Şehitleri Caddelerini birbirine bağlayan yaya yolu üzerinden de bir girişiyle, toplamda üç girişi bulunmaktadır (Şekil 4). Yapıyla ilgili ulaşılabilen en eski ruhsat belgesi 29.04.1969 yılına tarihlenmekte ve bu ruhsatla 3 kat, 6 dairelik bir yapı olduğu bilgisi edinilmiştir. Yapının 26.08.1981 tarihli bir ruhsatına da ulaşılmış, ruhsata ek tadilat projesindeki bilgilerde ise yapının 2 blok, 8 kat, 115 işyerinden oluştuğu bilgisi yer almaktadır.³

³ Mako Çarşısı yönetiminden elde edilen veriler doğrultusunda aktarılmıştır.

Şekil 4. Mako iş hanına ait giriş kapıları (Söylemez, 2025).

İşhanı, 4 metre genişliğinde bir koridor etrafında yerleştirilmiş dükkanlardan oluşmaktadır. Dükkanlar yaklaşık olarak 30 m² ve 50 m² arasında değişen büyüklüğe sahiptir. A blokta 2 ve B blokta 1 merdiven olmak üzere 3 ana düşey sirkülasyon hattı kurgulanmıştır (Şekil 5). Farklı kotlardaki zemine oturan yapıda A blokta 1 kat bodrum, B blokta ise 2 kat bodrum bulunmaktadır. Yapının zemin katında Kemal Güneş Caddesi'ne açılan dükkanlar yer almaktadır. Diğer tüm dükkanlar yapı içindeki sirkülasyon alanı olan koridorlara açılan girişlere sahiptir. Bu girişlerin olduğu yüzeyler camla kaplıdır, mağaza olanlarda vitrin olarak değerlendirilmektedir. Zemin katta teknolojik ürün satışı, kuyumcu, halıcı, aktar, mağaza ve milli piyango bayisi bulunmaktadır. Üst katlar; noter, özel dikim giyim mağazaları, inşaat, muhasebe, sigortacı, emlak büroları, kurs gibi çeşitli işlevlerde ticari oluşumlar içermektedir. Çarşı içindeki basit onarımların genel dolaşım alanlarında yapıldığı, iş yerlerindeki değişimlerin de lokal olarak yapıldığı görülmektedir. Mako Çarşısı müstakil ve içe dönük yapısıyla kompakt bir kompleks olarak tanımlanabilmektedir. Yapıda ayrıca müftülüğe bağlı Mako Çarşı Camii de yer almaktadır (Şekil 5).

Tarihsel Süreçte Karabük'teki Ticaret Yapıları Üzerine Bir Araştırma

Şekil 5. Mako içerisinde yer alan merdivenler ve Mako Çarşısı iç mekan görüntüleri (Söylemez, 2025).

2.2. Beyaz Saray

Beyaz Saray Pasajı, yapının Kemal Güneş ve Albay Karaoğlanoğlu Caddelerine cephesi olan ve her iki cepheden de giriş tasarlanmıştır. Yapı bodrum katla birlikte üç kattan oluşmaktadır. Binanın çatı seviyesinde binaya homojen olarak ışıklık sağlayan şeffaf örtüyle aydınlatılması sağlanmıştır. Dükkanlar her iki giriş arasındaki koridorun her iki yanına yerleştirilmiştir. Bu mekan kurgusu yapının pasaj halini almasını sağlamıştır. Bina, Kemal Güneş Caddesi'ndeki cephede tabela kirliliği nedeniyle okunamaz haldedir ancak tabelayla kaplanmayan alandan dış cephede mermer kaplama kullanıldığı anlaşılmaktadır. Dar ve yüksek pencerelerin aralarında ise dikey güneş kırıcılar kullanılarak cephe hareketlendirilmiştir. Binanın Albay

Ayşe Merve Saraçoğlu Gezer & Hasan Söylemez & Ayşen Esra Bölükbaşı Ertürk

Karaoğlanoğlu Caddesi'ne bakan yöndeki dış cephe özellikleri daha iyi okunabilmekle birlikte burada mermerin yanı sıra beton mozaik kaplama kullanılmıştır (Şekil 6).

Şekil 6. Beyaz Saray İşhanı'nın cepheleri (Söylemez, 2025).

Pasajın ortasındaki avlu hem uzun olan koridorun aydınlanması hem de katlar arasında görsel ilişki kurulmasını sağlamıştır. Buradaki metal merdiven düşey sirkülasyonu oluşturan tek öğedir (Şekil 7).

Şekil 7. Çelik merdiven, iki caddeyi birbirine bağlayan koridor ve ışıklık (Söylemez, 2025).

2.3. Bedesten

Kemal Güneş ve Albay Karaoğlanoğlu Caddelerinden giriş alan ve pasaj özelliği gösteren yapı, halk arasında "Bedesten Çarşısı" olarak anılmaktadır. Beyaz Saray Pasajı'nın bitişik parselinde bulunmaktadır (Şekil 9). Yapının ruhsat tarihi olarak 27.12.1983 görülmektedir. 1988 yılında ruhsat yenilenmiştir.⁴ Yapıda düşey sirkülasyon avluda yer alan merdiven ve asansörün haricinde rampalarla sağlanmaktadır (Şekil 8). Tüm katlar eğimli yüzey üzerinde tasarlandığından birbirleri arasında merdivensiz bağlantı kurulabilmektedir. İç avlunun ortasında asansör ve merdivenin olması aynı zamanda avlunun parçalı algılanmasına neden olmaktadır. Avlunun üzeri çelik taşıyıcılar ve yarı geçirgen bir malzemeyle kapatılmıştır. Dükkanlar, rampaların gerisinde tasarlanmıştır.

⁴ Bedesten yönetiminden elde edilen veriler doğrultusunda aktarılmıştır.

Tarihsel Süreçte Karabük'teki Ticaret Yapıları Üzerine Bir Araştırma

Şekil 8. Bedesten'de rampalarla sağlanan sirkülasyon (Söylemez, 2025).

Şekil 9. Bedesten Çarşısı'nın cepheleri (Söylemez, 2025).

Değerlendirme ve Sonuç

Karabük'te sosyo-kültürel gelişim gösteren Yenişehir bölgesinin aksine, ekonomik ve ticari odaklı gelişen bir alanın parçası olan Kemal Güneş Caddesi üzerindeki üç pasaj örneği; Mako Çarşısı, Beyaz Saray ve Bedesten bu çalışmanın temelini oluşturmaktadır. Çalışma kapsamında her üç yapı için de gerekli kurumlardan tapu, plan vb. arşiv belgesine ulaşamamış, sadece çarşı esnafı ve yapı yönetimleriyle görüşmeler çerçevesinde bilgi edinilmiştir.

Sanayileşmenin etkisiyle 1940'lardan sonra hızla gelişen Karabük, bu süreçte ticaret yapılarının gelişimini de doğrudan etkilemiştir. Kemal Güneş Caddesi, geçmişten günümüze kentin ekonomik ve sosyal yaşamının merkezi haline gelmiştir. Söz konusu yapılar, yalnızca alışveriş yapılan mekânlar değil, aynı zamanda sosyal etkileşim alanları olarak da kentsel yaşamın önemli bileşenleri haline gelmiştir.

Çalışma kapsamında ele alınan ve pasaj niteliği taşıyan yapıların her birinin öne çıkan özellikleri bir diğerine göre ayrıştırmacıdır. Elde edilen ruhsatlara göre Mako Çarşısı 1969'daki ilk ruhsatından sonra 1981'deki ruhsata ek tadilat projesinde genişletilmiştir. Bu durum nüfus artışına bağlı ticaret hacminin genişlemesi nedeniyle gerçekleşmiştir. Birbirini dik kesen iki bloktan oluşan ve L şeklini alan koridora sahip olması nedeniyle, Mako Çarşısı'nda mekanda görsel süreklilik sağlanamamaktadır. Bu durum bütüncül bir mekan algısının bulunduğu diğer iki pasajda görülmemektedir.

Mako Çarşısı'nda avlu bulunmamaktadır. Bedesten'de iki parça halinde olan avlu, Beyaz Saray'da merdiveni de içine alan tek parça şeklinde görülmektedir. Bu da pasaj imajının en fazla Beyaz Saray'da hissedilmesine neden olmaktadır. Ayrıca iç sokak formunda dükkanların köşeli yerleştirilmesiyle, merkezinde çokgen şeklinde boşluk tasarlanan Beyaz Saray, yapı içinde duraklama olanağına da imkan sağlamaktadır.

Tasarım kriteri olarak rampalarla tüm yapı içinde dolaşıma olanak sağlayacak şekilde planlanan Bedesten'de iç mekan daha bütüncül şekilde algılanmakta ve düşey hareketlilikte kullanıcıyı yormadan alışveriş birimleri arasında geçişler sağlanmaktadır. Talep edenler için katlar arası merdivene ve asansöre de sahiptir. Bu yönüyle Bedesten, diğer iki yapıdan öne çıkmaktadır.

Tarihsel süreçte arasta, çarşı ve bedesten gibi geleneksel ticaret yapılarından modern iş hanları ve alışveriş merkezlerine evrilen ticaretin mekânsal kurgusu, sadece mimari biçimlenişte değil, toplumsal işlevlerde ve kullanım biçimlerinde de dönüşüm geçirmiştir. Bu bağlamda, Kemal Güneş Caddesi'nin yayalaştırılmış yapısı ve merkezi konumu hem kent ekonomisinin hem de sosyal yaşamın odak noktası olmasını sağlamıştır. İncelenen yapılar, fonksiyonel çeşitliliği ve pasaj karakterleri sayesinde yaya dolaşımını destekleyen, iç mekânlarında farklı sektörleri bir araya getiren çok işlevli alanlardır. Özellikle Bedesten ve Beyaz Saray gibi örneklerde, farklı caddeleri birbirine bağlayan geçişli mekânlar sayesinde kullanıcı hareketliliği artmakta ve mekânsal süreklilik sağlanmaktadır. Bu ticaret yapıları, ekonomik katkılarının yanı sıra sosyal sürdürülebilirlik açısından da kent yaşamına değer katmakta; kullanıcı odaklı tasarımları, iç sokak karakteri, küçük ölçekli dükkânları ve kamuya açık sirkülasyon alanları ile klasik iş merkezlerinden ayrılmaktadır. Sonuç olarak, bu yapıların yapısal ve işlevsel özellikleri, kent belleğinde önemli bir yer tutarak kentsel kimliğin oluşumuna katkı sağlamakta; yerel ekonomik canlılığı sürdürmekte ve geleneksel ticaret anlayışını modern ihtiyaçlarla bütünleştiren mekânsal organizasyonlarıyla hem fiziksel çevrenin niteliğini hem de toplumsal etkileşimi güçlendirmektedir. Kent planlaması ve tasarımında bu yapıların korunması, işlevlerinin güncellenerek yaşatılması ve kamusal niteliğinin desteklenmesi, tarihsel sürekliliğin sağlanması ve kullanıcı deneyiminin zenginleştirilmesi açısından büyük önem taşımaktadır.

Tarihsel Süreçte Karabük'teki Ticaret Yapıları Üzerine Bir Araştırma

Kaynakça

Aktürk Çetin, Banu. "Alışveriş Merkezleri: Yeni Birer Kent Merkezi Olabilir Mi". Akademi Sosyal Bilimler Dergisi, 5/15 (2018), 1-17.

Aytar Sever, İldem. "Değişen Tüketim Anlayışı ve Alışveriş Merkezlerinde Modernleşme Süreci". Online Journal of Art and Design, 3/8 (2020), 107-116.

Erdönmez, M. Ebru – Akı, Altan. "Açık kamusal kent mekanlarının toplum ilişkilerindeki etkileri". Megaron, 1/1 (2005), 67-87.

Gülenaz, Nursel. "Batılılaşma Dönemi İstanbul'unda Hanlar ve Pasajlar". İstanbul: İstanbul Ticaret Odası Yayınları, 2011.

Güncel Türkçe Sözlük. Erişim 8 Haziran 2025. <http://sozluk.gov.tr>

Hızlı Neslinur – Ulubay, Serhat. "Pasajların Algısı Üzerine Bir İrdeleme: İstiklal Caddesi Örneği". Transition in/at/on/and/over/under Space, ed. Nilgün Kuloğlu, Serap Durmuş Öztürk, Aslıhan Öztürk, Deniz Bayrak. 113-125. Trabzon: TMMOB Mimarlar Odası Trabzon Şubesi Yayınları, 2017.

İSO, İstanbul Sanayi Odası. "500 Büyük Sanayi Kuruluşu Listesi". Erişim 5 Haziran 2025. <https://iso500.org.tr/500-buyuk-sanayi-kurulusu>

Kardemir, Karabük Demir-Çelik Fabrikaları. "Hakkımızda". Erişim 4 Haziran 2025. <https://www.kardemir.com/hakkimizda>

KB, Karabük Belediyesi. *Karabük İmar Planı, 1994*. Karabük Belediyesi Arşivi.

Kejanlı, D. Türkan. "Anadolu'da Selçuklu ve Osmanlı Dönemlerinde Kent Sistemi, Kale ve Merkez-Çarşı Gelişimi". Social Sciences, 5/3 (2010), 287-302.

KHK/550, Sekiz İlçe ve Üç il Kurulması ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname. *Resmî Gazete* 22305 (6 Haziran 1995). Erişim 8 Haziran 2025. <https://www.resmigazete.gov.tr/arsiv/22305.pdf>.

Odabaş, Uğur Köksal. "Tarihsel süreçte kamusal alanın yapısal dönüşümü ve Habermas". Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 22/Özel Sayı 2 (2018), 2051-2066.

Öncel, Ayşe Derin. "Beyoğlu'nda çok işlevli yarı kamusal/özel mekânların kentsel dokuya eklenmeleri üzerine tipomorfolojik bir okuma; pasajlar, geçitler, çıkmazlar, siteler". Megaron, 17/2 (2022), 313-340.

Taner, Nezihe – Taner, Pertev. *Kesin İmar Planı İzah Notu*. Karabük Belediyesi, 1948. Karabük Belediyesi Arşivi.